

Influência do efeito de diferentes teores de materiais pozolânicos nos produtos de hidratação e trabalhabilidade de cimentos quaternários de baixo teor de clínquer

KISAKI, Caroline Yukari¹; FROENER, Muriel Scopel²; KIRCHHEIM, Ana Paula²

¹Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS, Brasil.

² Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil: Construção e Infraestrutura (PPGCI), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS, Brasil.

✉ carol.kisaki@gmail.com

Resumo

A utilização de cimentos compostos, que maximizam o uso de materiais cimentícios suplementares (MCSs), em substituição ao clínquer, tem sido uma estratégia mundialmente utilizada, uma vez que sua produção é a etapa que mais emite gases do efeito estufa. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos MCSs - argila calcinada, cinza volante e fíler calcário - nos produtos de hidratação e na trabalhabilidade de cimentos quaternários de baixo teor de clínquer + gipsita (35%). Para isso, foram definidas quatro dosagens de cimento (Q1, Q2, Q3, Q4), com variação nas relações entre os MCSs e com os teores de clínquer e gipsita mantidos constantes, para que houvesse controle do teor de sulfato de cálcio (SO_3 total = 4,5%) presente na composição final e relação $a/l = 0,48$. Os materiais foram previamente beneficiados e caracterizados por meio de análises de granulometria, massa específica, fluorescência de raios X (FRX) e R^3 . Foram produzidas pastas de cimentos para os ensaios de reometria rotacional, calorimetria e termogravimetria (3, 7, 28 e 91 dias). Corpos de prova de argamassa foram moldados para a realização do ensaio de resistência à compressão nas idades de 7, 28 e 91 dias. Conforme a análise reológica, foi possível observar que maiores proporções de cinza volante resultaram em pastas cimentícias mais fluidas. A partir dos perfis de liberação de calor obtidos pela calorimetria, pode-se afirmar que a argila demanda um teor de sulfato maior do que a cinza volante para que as reações de hidratação ocorram de forma otimizada. Observou-se ainda que a presença de argila impacta diretamente a resistência mecânica em idades iniciais, enquanto a cinza volante, tem maior contribuição em idades mais tardias. Além disso, o consumo de portlandita foi maior nos traços que continham maior proporção de argila, ou seja, por esta ser mais reativa, a mesma consome o hidróxido de cálcio mais cedo, acelerando as reações pozolânicas. Os resultados mostraram que os cimentos quaternários pozolânicos de baixo teor de clínquer podem ser viáveis para usos específicos e sua formulação irá definir o seu comportamento.

Palavras-chave: Materiais cimentícios suplementares, Cimento Portland pozolânico, Cimento quaternário

1. Introdução

Conforme o Roadmap Tecnológico do Cimento (SNIC/ABCP), “adições e substitutos de clínquer” representam um potencial de 69% na redução das emissões de CO₂ da indústria brasileira de cimentos [1]. Nesse sentido, a adoção de cimentos compostos, que incorporem elevados teores de materiais cimentícios suplementares (MCSs) em substituição à fração de clínquer tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada [2]. O uso de MCSs constitui, até o momento, a maneira mais econômica e eficaz de reduzir as frações de clínquer, uma vez que as emissões de CO₂ diminuem linearmente com o aumento das razões de substituição desse material, podendo atingir reduções de CO₂ na ordem de 30-40% [3]. Dada a disponibilidade de materiais com diferentes propriedades, os MCSs podem ser usados de forma combinada para ampliar as possibilidades de aproveitamento, devido à potencialização da formação de produtos combinados. Dessa maneira, cimentos com combinações ternárias e quaternárias mostram-se relevantes para obtenção de melhores propriedades técnicas.

Sabe-se que elevados teores de argila calcinada em cimentos pozolânicos está associada à redução da fluidez de pastas cimentícias, devido à maior área superficial que aumenta a demanda de água, e compromete a trabalhabilidade [4]. Por esse motivo, para mitigar seus impactos na reologia, e propiciar a formação de carboaluminatos – produtos mais estáveis que a etringita, tem-se promovido o uso conjunto com fíler calcário [5]. A cinza volante, por outro lado, é caracterizada por uma morfologia de partículas esféricas, que contribuem de forma vantajosa para a trabalhabilidade da matriz cimentícia [6]. Ao considerar o uso simultâneo desses MCSs, deve-se levar em conta que o potencial de reatividade dos MCSs pozolânicos é limitado pela disponibilidade de hidróxido de cálcio (portlandita) no sistema [7], ou seja, a redução do teor de clínquer por meio de sua substituição conduz a tais restrições. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é avaliar a influência de diferentes teores de materiais pozolânicos em cimentos quaternários de baixo teor de clínquer quanto aos produtos de hidratação e à trabalhabilidade.

2. Materiais e métodos

Neste estudo, foram empregados clínquer industrial, gipsita, calcário e cinza volante fornecidos por uma indústria cimenteira. A argila calcinada foi fornecida por outra empresa e configura-se como um resíduo de mineração industrial. Após a secagem, quando necessária, e moagem dos materiais, os mesmos foram caracterizados química e fisicamente, os resultados são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização dos materiais

Características / Ensaio	Clínquer	Gipsita	Cinza volante	Argila Calcínada	Calcário
Dv90 (µm)	47,00	42,5	53,44	35,05	39,77
Dv50 (µm)	25,58	11,21	19,47	7,79	17,44
Dv10 (µm)	4,46	2,71	3,35	1,65	2,84
Dmed (µm)	27,1	17,95	25,48	14,1	20,53
Teor de caulinita (%)	-	-	-	53	-
Massa específica (g/cm ³)	3,26	2,4	2,3	2,87	2,84
R3 em 24 h (J/g de pozolana)	-	-	6,41	307,17	-
Composições de óxidos (%)					
SiO ₂	19,44	1,08	69,31	53,13	3,48
Al ₂ O ₃	4,51	0,47	19,87	21,63	3,64
Fe ₂ O ₃	3,22	0,27	4,38	21,29	3,82
CaO	62,26	36,01	1,74	0,08	86,19
MgO	6,98	0,21	0,9	0,21	-
SO ₃	1,48	40,92	0,31	-	0,06
K ₂ O	0,85	0,09	2	0,04	-
P ₂ O ₅	0,07	-	0,06	0,62	-
ZnO	0,05	-	0,01	-	-
SrO	0,16	0,09	0,02	-	1,29
TiO ₂	0,31	-	0,79	3,04	0,51
ZrO ₂	0,05	-	0,1	-	0,06
PF	0,28	20,86	0,4	2,23	-

Fonte: Autor (2026)

A partir da caracterização, foram propostos quatro sistemas cimentícios (Q1, Q2, Q3 e Q4), com variação nas proporções dos MCSs argila calcínada, cinza volante e calcário, conforme apresentado na Tabela 2. Os teores de clínquer e gipsita foram mantidos constantes, de modo a assegurar um teor total de SO₃ em 4,5% na composição final do cimento, conforme a NBR 16697 (ABNT, 2018) [8]. A relação água/cimento foi definida de acordo com a NBR 7215 (ABNT, 2025) [9].

Tabela 2 – Dosagem de material para 100g de sólido

ID da amostra	Clínquer (g)	Gipsita (g)	Cinza Volante (g)	Argila Calcínada (g)	Calcário (g)	a/l
Q1	32,32	2,68	50	10	5	0,48
Q2	32,32	2,68	35	20	10	0,48
Q3	32,32	2,68	20	30	15	0,48
Q4	32,32	2,68	5	40	20	0,48

Fonte: Autor (2026)

A trabalhabilidade das pastas foi avaliada a partir da determinação da viscosidade e da tensão de escoamento, obtidas pelo ensaio de reometria rotacional utilizando um reômetro Haake MARS III (Thermo Fisher Scientific). A termogravimetria foi realizada no equipamento Mettler Toledo (TGA2), sob configuração de taxa de aquecimento de 10 °C/min de 40 °C a 1000 °C e fluxo constante de nitrogênio de 5830 mL/min, em cadinho de alumina sem tampa, nas idades de hidratação de 3, 7, 28 e 91 dias, para quantificar o consumo de portlandita nos diferentes sistemas de pastas cimentícias. As curvas de fluxo de calor e de calor acumulado foram obtidas por calorimetria isotérmica (72 h) permitindo a análise das reações de hidratação dos cimentos propostos. Este ensaio foi realizado em um calorímetro isotérmico de condução TAMAir, TA Instruments. De forma complementar, realizou-se o ensaio de resistência à compressão em argamassas nas idades de 7, 28 e 91 dias, em uma máquina universal de ensaios mecânicos EMIC DL 20000, com precisão de 1N e velocidade de carregamento de 0,5 mm/min. A avaliação dos cimentos foi realizada em corpos cilíndricos (5X10cm) de argamassa, e todas as amostras permaneceram em cura úmida submersas em água com cal, até a idade do ensaio.

3. Resultados e análises

3.1. Reometria rotacional

O comportamento reológico das pastas, apresentado na Figura 1, foi diretamente influenciado pelos teores e pelo tipo de material pozolânico empregado. Conforme esperado, o traço Q1, com menor teor de argila calcinada (e 50% de cinza volante), exibiu os menores valores de tensão de escoamento e viscosidade. Este resultado segue a tendência discutida por Neville (2016), indicando que a morfologia esférica da cinza volante reduz o atrito interno entre as partículas [6], favorecendo a fluidez do sistema. Em contrapartida, o traço Q4, com maior teor de argila calcinada, apresentou comportamento reológico menos favorável. Os resultados verificados no traço Q4 corroboram a literatura, que associa a elevada área superficial das argilas calcinadas a um aumento na demanda de água, prejudicando a fluidez da pasta [10, 11].

Figura 1 – Reologia das pastas Q1, Q2, Q3 e Q4

Embora o traço Q3 apresente maior proporção de argila calcinada em relação ao Q2, seu valor de tensão de escoamento dinâmica foi mais baixo. Esse resultado sugere que a presença de calcário foi capaz de atenuar os efeitos negativos da incorporação de argila calcinada sobre a tensão de início de fluxo, atuando de forma compensatória por meio da melhora do empacotamento das partículas da pasta [5]. No entanto, nota-se que, enquanto o calcário otimiza o empacotamento, reduzindo a tensão de escoamento, a substituição da cinza volante esférica por materiais de morfologia irregular eleva o atrito interno durante o escoamento, impactando na viscosidade. Assim, o uso conjunto de MCSs em sistemas quaternários permite o controle da reologia, mas evidencia que o empacotamento de partículas e a morfologia dos grãos influenciam de formas distintas os parâmetros de tensão e viscosidade.

3.2. Termogravimetria

A análise termogravimétrica (TGA) dos cimentos produzidos, apresentada na Figura 2, permite avaliar a influência dos diferentes teores de materiais pozolânicos no consumo de portlandita, especialmente na faixa de temperatura entre 400 °C e 500 °C. As curvas de DTG revelam, além do pico de desidratação da portlandita, perdas de massa em temperaturas inferiores a 200°C, que indicam a formação de fases como silicatos de cálcio hidratados (C-S-H), etringita e carboaluminatos [5,7]. Como esperado, o pico relativo ao hidróxido de cálcio ocorreu aos 3 dias de cura, de forma que o material foi sendo consumido com o decorrer do tempo.

Observa-se que o traço Q4, com maior dosagem de argila calcinada, apresentou, aos 28 dias, consumo quase total da portlandita, enquanto no traço Q1, com menor teor desse material, manteve a quantidade de portlandita presente no sistema apresentando pouca variação entre 28 e 91 dias. Este consumo acentuado no traço Q4 reflete a elevada reação pozolânica da argila calcinada, que consome a portlandita disponível para gerar produtos de hidratação adicionais. De forma geral, os resultados concordam com a tendência observada por Antoni et al. (2012), ao

demonstrarem que o aumento da proporção de argila calcinada intensifica o consumo de portlandita [5]. Isso evidencia que elevados teores de materiais pozolânicos podem comprometer a disponibilidade desse composto no sistema ao longo do tempo, bem como a continuidade da reação pozolânica em idades mais avançadas.

Sabendo que quanto maiores os níveis de hidratação de um cimento, maior será o seu grau de hidratação (DoH) e consequentemente maior a fração de água combinada (CWF) no mesmo [12]. Desta forma, na Figura 3, pode-se observar esse comportamento para os cimentos propostos, dentre os quais o Q2 e Q4 apresentam valores superiores ao Q3 e Q1. Tal diferença está associada à variabilidade dos constituintes dos sistemas cimentícios e às distintas cinéticas de hidratação envolvidas.

3.3. Calorimetria isotérmica

O fluxo de calor e o calor acumulado das pastas estão representados na Figura 4. Um sistema com balanço adequado de sulfato de cálcio apresenta uma depleção de sulfato entre dois picos principais: o de formação de silicato (maior) e o de formação secundária de etringita (menor) [13], como observado nos traços Q2 e Q3. A inversão desses picos em Q4 caracteriza um sistema subsulfatado. Segundo Py et al. (2024), a reatividade da argila em cimentos ternários exige maior teor de sulfato do que no cimento comum, caso contrário, a hidratação é prejudicada pelo surgimento antecipado do pico de aluminato [10]. Por outro lado, o traço Q1 indica supersulfatação. Esses resultados evidenciam que a variação de argila calcinada altera o teor ótimo de sulfato — que permaneceu constante nas dosagens avaliadas. A análise indica que a incorporação dessa pozolana eleva a demanda por sulfato do sistema, superando os teores requeridos para a otimização das reações de hidratação das que ocorrem observados em sistemas com cinza volante.

3.4. Resistência à compressão

Os resultados de resistência à compressão para as diferentes idades de cura são apresentados na Figura 5. Pode-se observar que, de modo geral, os cimentos apresentaram crescimento de resistência com o decorrer do tempo. O ganho de resistência mecânica nos estágios iniciais ocorre em função do efeito pozolânico combinado ao efeito fíler [10], com a formação de fases de carboaluminatos hidratados, que preenchem de forma mais eficiente os poros na pasta do cimento [14]. Por outro lado, conforme documentado pela *Portland Cement Association* (2007), o ganho de resistência mecânica associado a cinza volante, pozolana caracterizada pela baixa reatividade, é adquirido a longo prazo [15], resultando na formação adicional de C-(A)-S-H e no preenchimento de vazios capilares em idades avançadas [6], como visto nos traços Q1 e Q2, que continham maior teor do MCS. Assim, a argila calcinada mostrou-se mais efetiva no desenvolvimento de resistência em idades iniciais até 28 dias, enquanto a cinza volante contribuiu de forma mais relevante para os ganhos em idades de até 91 dias. No caso do traço Q4, embora apresente alta resistência inicial, a taxa de crescimento tende a estabilizar em idades posteriores,

comportamento este que pode estar relacionado ao esgotamento precoce da portlandita, verificado na análise de TG, o que limita a continuidade da reação pozolânica no sistema [7].

Dessa forma, é possível afirmar que a combinação quaternária permite equilibrar o ganho de força inicial e tardio, demonstrando a viabilidade técnica de matrizes com baixo fator de clínquer (35%), que mantêm o desempenho mecânico por meio da otimização das adições minerais. Os resultados de resistência à compressão corroboram os teores de portlandita e os valores de CWF apresentados na Figura 3.

Figura 3 – Fração de água combinada (CWF) e portlandita (CH) nos sistemas

Fonte: Autor (2026)

Figura 4 – Calorimetria das pastas

Fonte: Autor (2026)

Figura 5 – Resistência à compressão dos traços Q1, Q2, Q3 e Q4

Fonte: Autor (2026)

4. Conclusões

Este trabalho avaliou a influência dos MCSs – cinza volante, argila calcinada e fíler calcário – nos produtos de hidratação e na trabalhabilidade de cimentos quaternários de baixo teor de clínquer (35%). A partir dos resultados, conclui-se que:

- A reologia das pastas foi influenciada pela morfologia e área superficial dos materiais, em que a cinza volante favoreceu a fluidez e a argila calcinada aumentou a demanda de água. O traço Q3 demonstrou que o fíler calcário pode atenuar a tensão de escoamento pelo melhor empacotamento, embora a viscosidade tenha sido influenciada pela redução de partículas esféricas;
- A reação de hidratação inicial foi acelerada nos traços com maior teor de argila calcinada, Q3 (30%) e Q4 (40%), apresentando maiores picos de fluxo de calor e resistência nas primeiras idades. Contudo, a inversão dos picos da formação de silicatos e da formação secundária de etringita sugere um sistema subsulfatado, indicando que o teor de gipsita, deve ser ajustado à reatividade da argila calcinada;
- A análise TGA confirmou a elevada atividade pozolânica da argila calcinada, evidenciada pelo consumo da portlandita aos 28 dias no traço Q4 (40%). Este esgotamento precoce limita a continuidade da reação pozolânica em idades mais avançadas.

De modo geral, os resultados indicam o potencial de desenvolvimento de cimentos quaternários com 35% de clínquer, no entanto, mais ensaios devem ser realizados para confirmar esta afirmação (transferência tecnológica para a indústria, caracterização em escala piloto, ensaios de durabilidade, entre outros). A combinação entre a reatividade inicial da argila calcinada, associada aos efeitos físicos do fíler calcário, e o ganho de resistência tardio da cinza volante permite atingir desempenhos satisfatórios, consolidando estes materiais como uma alternativa aos cimentos convencionais para a redução das emissões de CO₂.

5. Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio nesta pesquisa realizado pela InterCement, Circlua, CNPq e FAPERGS, bem como o suporte técnico e a infraestrutura do Laboratório de Inovação em Cimentos Ecoeficientes (LINCE) e Laboratório de Materiais Tecnológicos e Ambientes Construídos (LAMTAC), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

6. Referências

[1] Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). Roadmap Tecnológico do Cimento – 2050: Potencial de redução das emissões de carbono da indústria do cimento brasileira até 2050. Rio de Janeiro. 2022; 1(1):1-64.

- [2] Zunino, F.; Scrivener, K. Microstructural developments of limestone calcined clay cement (LC³) pastes after long-term (3 years) hydration. *Cem. Concr. Res.* 2022; 153:106693. DOI: 10.1016/j.cemconres.2021.106693
- [3] Scrivener, K. et al. Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based economy. *J. Clean. Prod.* 2015; 114:2-26. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.03.018
- [4] Tiwari, A. K.; Chowdhury, S. Relative evaluation of performance of limestone calcined clay cement compared with Portland pozzolana cement. *J. Asian Concr. Fed.* 2016; 2(2):110-116. DOI: 10.18702/acf.2016.12.2.2.110
- [5] Antoni, M. et al. Cement substitution by a combination of metakaolin and limestone. *Cem. Concr. Res.* 2012; 42(12):1579–1589. DOI: 10.1016/j.cemconres.2012.09.006
- [6] Neville, A. M. *Propriedades do concreto*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
- [7] SUN, J.; ZUNINO, F.; SCRIVENER, K. Hydration and phase assemblage of limestone calcined clay cements (LC₃) with clinker content below 50 %. *Cement and Concrete Research*, v. 177, 1 mar. 2024.
- [8] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16697: Cimento Portland — Requisitos. Rio de Janeiro; 2018.
- [9] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7215: Cimento Portland — Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro; 2025.
- [10] PY, L. G.; ANDRADE NETO, J. S.; LONGHI, M. A.; KIRCHHEIM, A. P. Evaluation of ultrafine calcined clays on LC₃ cements on the sulfate requirement, water demand and strength development. *Materials and Structures*, v. 57, n. 1, p. 13, 1 fev. 2024. DOI: 10.1617/s11527-023-02288-5
- [11] Muzenda, T. R.; Hou, P.; Kawashima, S.; Sui, T.; Cheng, X. The role of limestone and calcined clay on the rheological properties of LC₃. *Cem. Concr. Res.* 2020; 137:106212. DOI:10.1016/j.cemconres.2020.106212
- [12] JOHN, V. M. et al. Rethinking cement standards: Opportunities for a better future. *Cem. Concr. Res.* 2019; 124:105832. DOI: 10.1016/j.cemconres.2019.105832
- [13] ANDRADE, N. J. S.; SANTOS, T. A.; RIBEIRO, D. V. Hidratação do cimento Portland. In: RIBEIRO, D. V. (Ed.). *Princípios da ciência dos materiais cimentícios*. 1. ed. Curitiba: Appris, 2021.
- [14] SCRIVENER, Karen L. Options for the future of cement. *Indian Concrete Journal*, Mumbai, v. 88, n. 7, p. 11-21, jul. 2014.
- [15] Portland Cement Association. *Optimizing the Use of Fly Ash in Concrete*. PCA Report. 2007.